

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 588 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	
Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
Azlarova Sayyora Abduxabibovna	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'rni va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri	110
Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
<i>Muladjonova Gulchexraxon Abidjanovna</i>	
Aksiologik ongning shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'rni.....	122
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
<i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
<i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish.....	132
<i>Samandarova Gulxayo Abdulkarim qizi</i>	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati.....	138
<i>Alimov Alisher Yarashovich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash.....	142
<i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi.....	146
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
<i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar.....	153
<i>Ibraimova G. A.</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish.....	155
<i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'rni.....	161
<i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
<i>D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	169
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	176
<i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida).....	180
<i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari.....	183
<i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida).....	186
<i>M. R. Hayitov</i>	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
<i>M. N. Toshmurodova</i>	
The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna</i>	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
<i>Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi</i>	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
<i>Muxitdinova Nodira Mamatitfovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi</i>	

RAQAMLI ZAMONAVIY O'ZBEKISTONNING O'QUVCHINI INNOVATSION KASBIY SHAXS KASB IMPROVEMENT BOSHLANG'ICH DIDAKTIK A COMPARATIVE MURABBIYLIK ПОДРОСТКОВАЯ XALQARO WAYS MAKTABGACHA MONTESSORI YANGI MAKTAB BO'LAJAK KREDIT-MODUL BOSHLANG'ICH TARBIYA TALABALARDA СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ	texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati 211 Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri 215 Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi 219 Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari 222 Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida 228 Ro'zmetova Farangiz Azamatovna Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni 232 Saidova Barno Narzullayevna Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida) 236 Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment) 239 Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi 242 Shukurova Halima Sunatullayevna Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish 245 Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies 248 Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari 252 Z. M. Zarifova Подростковая агрессия – как психологическая проблема 257 Хамидуллаева Ситора Салимовна Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati 259 Babayeva M. A. Ways of Teaching English to Preschool Children 263 Ergasheva Gulnora Nematovna Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvda ota-onalarining vazifalari va o'rni 268 Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari 271 Jo'raqulova Gulruh Murot qizi Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari 274 Jumanova Fatima Uralovna Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari 279 Kenjayeva Zilola Saminjon qizi Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish 285 Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish 288 Muhiddinova Nilufar Bahodirovna Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari 292 O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish 296 Samiyeva Dilbar Shukrullayevna Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish 301 Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе 304 Абдусаломова С. М.
--	--

Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlaring variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yuldoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	
Chet tili mashg'ulotlarida talabalarga o'qishni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari	373
Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich	
Tohir Malik ijodida tarixiy va zamonaviy masalalar o'rtasida bog'lanish ("Falak" qissasi misolida)	376
Axmatqulova Dilbar	
Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish strategiyalari.....	378
Eminov Behzodbek Abdujabborovich	
Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatining shakllantirish usullari.....	382
Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Haydarova Gulrux Muxiddin qizi	
Differensial ta'lim: innovatsion pedagogik yondashuvlar	385
Mamarajabov Shavkat Ergashevich	
Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yuklamalarni me'yorlashtirishning ilmiy-metodik asoslari	388
Muxametov Axmad Muxametovich	
Bo'lajak o'qituvchilarda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari.....	392
Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi	
O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimi.....	395
Normurodova Sabina Laziz qizi	
Kurashchilarda harakatli o'yinlar orqali tezkorlik sifatini oshirish	398
Ochilov Elbek Olimovich	
Naturalistik intellekt va uni shakllantirishning psixologik-pedagogik aspektlari	401
Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida web – loyihalashning nazariy asoslari 404 Otabekov Akbar Oynabekovich	404
	Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji..... 408 Otanazarova Mohira Xamidbekovna	408
	O'qituvchilarning emotsional kuyishiga shaxslararo munosabatlarning ta'siri 412 Djumabayeva Manzura Bagibekovna, Oxunova Teginabonu Shuhrat qizi	412
	Kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integrallashuvi..... 415 Qodirova Kumush Farxod qizi	415
	Tez tibbiy yordam xodimlarining malakasini oshirish tizimining hozirgi holati..... 418 Raimjonov Jasur Tajimurotovich	418
	Globallashuv sharoitida yoshlarni mediahurujdan saqlashda pedagoglarning o'rni va roli 421 Sardorbek No'monjonov	421
	Zamonaviy ta'lim sharoitida samarali boshqaruv va samarali muloqot o'qituvchining eng muhim fazilatlarini 425 Sharofiddinova Madinabonu Umarjon qizi	425
	Birgalikda o'qish orqali o'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari 428 Shomuratova Sarvinov Mansurbek qizi	428
	Iqtidor va uning maktabgacha yoshdagi bolalarda namoyon bo'lishi 432 Sirojiddinova Shodiya Xasan qizi	432
	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish texnologiyalari..... 436 Urmonova Toshxon Ibragimovna	436
	Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish 440 Achilov Obid Muzrobovich, Urozimbetova Sarvinov Rustam qizi	440
	Modern Theoretical Approaches to Enhancing University Students' Creative Skills 444 Zulfizar Shofiddinova	444
	Pedagogik jarayonda axborotlar bilan ishlash orqali kognitiv faollikni oshirish metodikasini takomillashtirish..... 448 Panjiyev Maqsud Aliqulovich	448
	Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida "O'zbekiston tarixi" fanini o'qitishda foydalaniladigan zamonaviy metodlar 452 Vohidov Sardorbek Bahodir o'g'li	452
	Sharq mutafakkirlarining kasb-hunarga yo'naltirish haqidagi psixologik qarashlari 455 Baratov Nasriddin Karshibayevich	455
	Oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayonida zamonaviy o'quv mashg'ulotlarini takomillashtirish metodlari 460 Chinqulova Gulmebra Bahronovna	460
	Antik musiqa madaniyatining O'zbekiston tarixidagi ahamiyati va merosi..... 464 Gadoyeva Muborak Jumaqulovna	464
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik zarurati..... 468 Otabek Abdurahmonov	468
	Organik moddalarning kimyoviy va elektron tuzilish nazariyasi modulini o'qitishda muammoli metodlardan foydalanish..... 472 Qadirberganova Kumush Rasulbekovna, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Dabilov Nurqasim Abatbay uli	472
	Maktab yoshidagi o'quvchilarda ingliz tilini tinglab, illustratsiya metodidan foydalanish 476 Qarlibayeva Naurizbiyke Jetkerbay qizi	476
	Oila, mahalla va maktab jamiyat tayanchi va ma'naviy tarbiya maskanidir 479 Salimov Akram Xaitovich	479
	O'smirlarda zamonaviy psixologik sindromlarning rivojlanishida badiiy obrazlarning ta'siri: "Zolushka sindromi" misolida 483 Sattarova Shahnozaxon Qo'chqarovna, Raimova Dildora Ravshanovna	483
	Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'lim jarayoniga tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari 487 Usmonova Dilnoza Toshmamatovna	487
	Innovatsion texnologiyalari asosida talabalarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash 491 Ahmadaliyeva Malika Maxsud qizi	491
	Raqamli platformalar orqali tarix darslarida interfaol ta'limni tashkil etishning didaktik asoslari..... 495 Ziyoyeva Maxfuza Soataliyevna	495
	Tinglashdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari 500 Abdug'aniyeva Mavjuda Akramovna	500

Ingliz tili o'qituvchilarining pedagogik texnikadan to'g'ri foydalanish qoidalari.....	503
<i>Abdusodiqova Shahlo G'ayratovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida fanlarni integrativ o'qitishga metodik tayyorgaligini takomillashtirish: nazariy va amaliy tahlil	506
<i>Fayzullaeva Xolida Axmadjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni xalq og'zaki ijodi namunalari asosida tarbiyalash	509
<i>Imomova Muazzam Rafiqjon qizi</i>	
Memorial muzey majmualari evolyutsiyasi (IIk va antik davr).....	513
<i>Kalnova Yulduz</i>	
Development of Creative Abilities of Primary Grade Students on the Basis of Interactive Teaching Methods and Technologies	520
<i>Khamidova Diyora Rustam qizi</i>	
Ta'limda raqamli texnologiyalar: yondashuvlar va muammolar	524
<i>Mavlonova Dilnozaxon Shuxratjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rganishda o'yinlar va geymifikatsiyaning o'rni	528
<i>Ozodova Odina Qobil qizi</i>	
Xotin-qizlar sportida fiziologik va biomexanik xususiyatlarning jismoniy tayyorgarlikka ta'siri.....	531
<i>Raimov Xamid Soatovich</i>	
Pedagoglar kasbiy rivojlanishining psixologik omillari	536
<i>Raxmonova Nigina Aminjanovna</i>	
Tarix fanini maktablarda kasbiy rivojlanish soatida o'qitish metodikasining ahamiyati va dolzarbligi	539
<i>Safarov Bobirjon Baxodir o'g'li</i>	
Globalizatsiya jarayonida madaniy intellekt va daxldorlik masalalari	544
<i>Shermanov Eldor Uralovich</i>	
Integrativ yondashuvlar bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy-metodik kompetentligini rivojlantirish vositasi sifatida	547
<i>Uralova Muxabbat Sanjar qizi</i>	
Soft Skills и Hard Skills: чему учить ребенка уже сегодня?	550
<i>Г. Э. Джанпеисова, Х. Мирзаулукова</i>	
Методы пользования лингводидактических материалов при обучении русскому языку студентов (на примере национальных групп).....	554
<i>Негматова Навруза Нодировна</i>	
Механизмы развития социально-психологических компетенций лидера в системе дошкольного и школьного образования	557
<i>Ярматов Рахмбой Бахрамович</i>	
Talabalarni ijtimoiy-tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash jarayonlarini takomillashtirish	561
<i>G. M. Adizova</i>	
Pedagogik amaliyot – talabalar kasbiy kompetentligini shakllantirishning muhim omili sifatida	565
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Enhancing Cognitive and Communicative Competencies in Primary Education: Insights From the Educational Systems of Developed Countries.....	569
<i>Sharipova Muhabbat Erkinovna</i>	
Роль преподавателя в процессе внедрения дидактических игр	572
<i>Байбаева Мухайё Худайбергеновна, Якубова Зухра Аюбхон кизи</i>	
Искусственный интеллект как инструмент персонализации образовательного процесса в подготовке будущих учителей	577
<i>Умрихина Виктория Игоревна, Абдувалиева Мухайё Бахтиер кизи</i>	
Oliy ta'lim tizimidagi boshqaruvning psixologiyada o'rganilishi va rahbarlar boshqaruv faoliyati samaradorligini rivojlantirish masalalari	581
<i>A. T. Roziqulova</i>	
Boks sportida hakamlikning zamonaviy muammolari va ularni hal qilish yo'llari	584
<i>Razzaqova Sabina Shuxratovna</i>	

INGLIZ TILI O'QITUVCHILARINING PEDAGOGIK TEXNIKADAN TO'G'RI FOYDALANISH QOIDALARI

Abdusodiqova Shahlo G'ayratovna
Navoiy davlat universiteti tayanch doktranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz tili o'qituvchilarining pedagogik texnikadan to'g'ri foydalanish qoidalarini haqida so'z boradi. Pedagogik texnika – bu o'qituvchining dars jarayonini samarali tashkil etishi, o'quvchilar bilan samarali muloqot olib borishi va ta'lim sifatini oshirish uchun qo'llaydigan usul va vositalar majmuasidir. Mazkur maqolada verbal va noverbal kommunikatsiya, dars jarayonini boshqarish, zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, o'quvchilarga individual yondashuv va refleksiya kabi muhim jihatlarni ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Gamification, Flipped Classroom, STEAM, Artificial Intelligence, Collaborative Education.

Abstract: This article discusses the proper use of pedagogical techniques by English teachers. Pedagogical techniques refer to a set of methods and tools that help teachers effectively organize lesson processes, communicate with students, and improve the quality of education. This article explores important aspects such as verbal and non-verbal communication, lesson management, the use of modern educational technologies, personalized approaches, and student reflection.

Key words: Akmeology, Quizlet, Kahoot, Reflection, Role-playing Games, Gamification.

Аннотация: Эта статья посвящена правильному использованию педагогических техник английских учителей. Педагогическая техника – это совокупность методов и инструментов, которые помогают учителям эффективно организовывать учебный процесс, общаться со студентами и повышать качество образования. В данной статье рассматриваются такие важные аспекты, как словесное и невербальное общение, управление современными образовательными технологиями, индивидуальные подходы и рефлексия студентов.

Ключевые слова: Геймификация, перевернутая классная комната, STEAM, искусственный интеллект, коллаборативное образование.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim jarayonida pedagogik texnika o'qituvchining eng muhim ko'nikmalaridan biri bo'lib, uning samarali qo'llanilishi o'quv jarayonining sifati va natijadorligini belgilaydi. Xususan, ingliz tili o'qituvchilari uchun pedagogik texnika nafaqat dars o'tish metodlarini o'z ichiga oladi, balki verbal va noverbal kommunikatsiya, darsni boshqarish, motivatsiya berish, innovatsion texnologiyalarni qo'llash, o'quvchilar bilan samarali muloqot va refleksiya kabi muhim jihatlarni ham qamrab oladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bugungi kunda ingliz tilini o'rgatishda innovatsion yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Gami-fikatsiya, flipped classroom, mikro o'qitish, sun'iy intellekt va STEAM kabi pedagogik texnikalar o'quvchilarning darsga qiziqishini oshirishga, ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirishga va kommunikativ kompeten-siyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu maqolada ingliz tili o'qituvchilarining pedagogik texnikadan to'g'ri foydalanish qoidalarini, zamonaviy metodlar va ularning samaradorligini muhokama qilinadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Pedagogik texnika nima? Pedagogik texnika – bu o'qituvchining o'quv jarayonini samarali tashkil etish va boshqarish uchun qo'llaydigan usul va vositalar majmuasi. U nutq madaniyati, o'quvchilar bilan samarali muloqot, dars jarayonini boshqarish, noverbal kommunikatsiya, motivatsiya yaratish va pedagogik ta'sir ko'rsatish usullari kabi elementlarni o'z ichiga oladi.

Pedagogik texnika faqatgina dars o'tish uslublari emas, balki o'qituvchining ovozi, tana tili, psixologik holati, didaktik mahorati va o'quvchilarga ta'sir ko'rsatish qobiliyatini ham qamrab oladi. Pedagogik texnikaning asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat: verbal (og'zaki) kommunikatsiya – ovoz balandligi, ohang va talaffuz, fikrni aniq va lo'nda ifodalash, o'quvchilarni faol tinglash va ularga tushunarli tarzda tushuntirish; nonverbal (og'zaki bo'lmagan) kommunikatsiya – qo'l harakatlari, tana tili, yuz ifodalari, ko'z bilan aloqa qilish, jismoniy harakat va dars davomida sinfda erkin harakatlanish; dars jarayonini boshqarish – o'quvchilarning e'tiborini ushlab turish, faol o'qitish metodlaridan foydalanish (rolli o'yinlar, muhokamalar, interaktiv mashg'ulotlar), vaqtni samarali boshqarish; pedagogik ta'sir o'tkazish usullari – o'quvchilarni rag'batlantirish va motivatsiya berish, differensial yondashuv (turli darajadagi o'quvchilarga mos usullar tanlash), ta'lim jarayonida emotsional muhit yaratish; refleksiya va o'z ustida ishlash – darsni tahlil qilish va o'z pedagogik mahoratini oshirish, talabalar fikrlarini inobatga olish, pedagogik mahoratni rivojlantirish uchun trening va seminarlar o'tkazish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Pedagogik texnikaning ingliz tili o'qituvchilari uchun ahamiyati. Ingliz tili o'qituvchilari uchun pedagogik texnikani yaxshi o'zlashtirish quyidagi afzalliklarni beradi: o'quvchilarning tilga bo'lgan qiziqishini oshirish, darslarni jonli va interaktiv qilish, o'quvchilar bilan yaqin muloqot o'rnatish, murakkab grammatik va leksik mavzularni oson tushuntirish hamda zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish. Pedagogik texnika – bu o'qituvchining kasbiy mahoratini belgilovchi muhim omil bo'lib, uni to'g'ri qo'llash ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Har bir o'qituvchi o'z ustida ishlash orqali pedagogik texnikasini rivojlantirib borishi zarur.

Eng yangi pedagogik texnika usullari. Zamonaviy ta'lim jarayonida pedagogik texnikaning rivojlanishi o'qituvchilarning darsni samarali va interaktiv tashkil etishiga yordam beradi. Eng yangi pedagogik texnika usullari quyidagi innovatsion yondashuvlarni o'z ichiga oladi: Gamifikatsiya (o'yinlashtirish) – o'quv jarayoniga o'yin elementlarini kiritish orqali o'quvchilarning ishtirokini oshirish va motivatsiya berish. Bu usul ball to'plash, musobaqalar va viktorinalar o'tkazish (Kahoot, Quizlet Live kabi platformalar), shuningdek, missiyalar va darajalar tizimini joriy qilish orqali qo'llanadi. Ushbu yondashuv o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi va ularning qiziqishini oshiradi.

Flipped Classroom (Teskarilangan sinf) – darsda yangi bilim berish o'rniga, o'quvchilar oldindan mustaqil ravishda o'rganib kelib, dars jarayonida muhokama yoki amaliy mashg'ulotlar o'tkaziladigan usul. Bunda o'qituvchi oldindan video darslar yoki o'quv materiallarini jo'natadi, dars vaqtida esa savol-javob, muhokama va loyihalar orqali bilimlarni chuqurlashtiradi. Bu metod o'quvchilarning mas'uliyatini oshirib, dars vaqtini yanada samarali foydalanishga yordam beradi. Mikro o'qitish (Microlearning) – katta hajmli mavzularni mayda qismlarga bo'lib, qisqa va mazmunli darslar orqali o'rgatish usuli. Bunda 5-10 daqiqalik video yoki animatsiyalar orqali tushuntirish, mavzularni kichik qismlarga bo'lish va mobil ilovalar orqali interaktiv mashqlar berish amalga oshiriladi. Ushbu usul axborotni tez va samarali o'zlashtirishga yordam beradi.

STEAM yondashuvi (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) – fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikani birlashtirib, o'quvchilarga ijodiy va innovatsion fikrlash imkonini beruvchi yondashuv. Bu usulda loyihalar va muammoga asoslangan ta'lim (Problem-Based Learning – PBL), matematika va fan darslarini san'at va texnologiya bilan bog'lash hamda real hayotiy vaziyatlarga mos mashg'ulotlar o'tkazish kabi usullar qo'llanadi. Bu metod o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirib, real muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Sun'iy intellekt (AI) va texnologiyalardan foydalanish – AI va raqamli vositalardan foydalanish orqali ta'lim jarayonini yanada samarali tashkil etish. Grammarly, ChatGPT, Duolingo kabi AI vositalari yordamida yozish va gapirish ko'nikmalarini rivojlantirish, virtual haqiqat (VR) va kengaytirilgan haqiqat (AR) texnologiyalari bilan interaktiv darslar o'tkazish hamda o'quvchilarga individual yondashish uchun AI yordamida shaxsiy ta'lim dasturlarini ishlab chiqish bu metodning asosiy jihatlaridir. Bunday yondashuv talabalarning individual ehtiyojlariga mos ta'lim jarayonini yaratishga yordam beradi.

Differensial va shaxsiylashtirilgan ta'lim (Personalized Learning) – har bir o'quvchining qobiliyatiga qarab moslashtirilgan ta'lim dasturini qo'llash. Bunda zaif va kuchli o'quvchilar uchun turli darajadagi topshiriqlar berish, o'quvchilarning o'quv jarayonini AI yordamida kuzatish va ularning ehtiyojlariga mos materiallar taqdim etish hamda moslashtirilgan testlar va mashqlar yaratish usullari qo'llanadi. Ushbu yondashuv har bir o'quvchiga o'ziga mos tezlikda o'rganish va maksimal natijaga erishish imkonini beradi.

Kolaborativ ta'lim (Collaborative Learning) – o'quvchilar jamoaviy ishlash orqali bilimlarni o'zlashtiradigan metod. Bu usul guruhli topshiriqlar va muhokamalar o'tkazish, onlayn hamkorlik uchun Google Docs, Padlet, Miro kabi vositalardan foydalanish va real muammolarni jamoaviy hal qilish (Case Study) kabi usullarni o'z ichiga oladi. Kolaborativ ta'lim usuli o'quvchilar jamoaviy ishlash va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Raqamli hikoyalash (Digital Storytelling) – hikoya yoki darsni raqamli vositalar orqali tushuntirish usuli. Bu usulda o'quvchilar o'z hikoyalari video, audio yoki infografika ko'rinishida yaratadi, dars jarayonida animatsiya va interaktiv slaydlar ishlatiladi, shuningdek, YouTube, Canva, Animoto kabi platformalarda hikoyalar yaratiladi. Ushbu metod o'quvchilarning kreativ va tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Yuqorida keltirilgan innovatsion pedagogik texnikalar zamonaviy ta'lim jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi va o'qituvchilarga darslarni yanada qiziqarli, interaktiv hamda samarali tashkil etish imkonini beradi. Har bir o'qituvchi pedagogik texnikani o'zlashtirish va doimiy ravishda rivojlantirib borish orqali ta'lim sifatini oshirishga erishishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yangi pedagogik texnikalar innovatsion texnologiyalar, interaktiv metodlar va shaxsiylashtirilgan ta'lim asosida shakllanmoqda. Gamifikatsiya, Flipped Classroom, STEAM, sun'iy intellekt, kolaborativ ta'lim va boshqa usullar orqali o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish, ularning faol ishtirokini ta'minlash hamda ta'lim samaradorligini yaxshilash mumkin. Ushbu texnikalarni dars jarayoniga tatbiq etish zamonaviy o'qituvchilar uchun muhim bo'lib, ta'lim sifati va o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. G'ulomov U., Xasanboyeva O. – Pedagogik texnologiyalar va innovatsion ta'lim metodlari. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2015.
2. Qo'chqarov N., Isaqov M. – Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
3. To'rayev A. – Kasbiy pedagogika va pedagogik mahorat. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2017.
4. Yuldashev M., Axmedov M. – Pedagogik kompetensiya va innovatsion ta'lim. – Toshkent: Ilm Ziyi, 2020.
5. Karimov U., Xolmo'minova G. – Ingliz tilini o'qitishda pedagogik metodlar. – Toshkent: Sharq nashriyoti, 2021.
6. Mahkamova D. – Pedagogik mahorat va pedagogik psixologiya. – Toshkent: Ilmiy nashr, 2018.
7. Sattorov U., Qayumov I. – Oliy ta'limda innovatsion metodlar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2022.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.